

QARSHI
DAVLAT
UNIVERSITETI

«ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИКДА ЛИНГВОМАДАНИЯТ ВА КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИ МУАММОЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШГА ТАДБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ»

Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари

МАТЕРИАЛЫ

Международная научно-практической конференции
«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ»

MATERIALS

of International scientific-practical conference
“LINGUOCULTUROLOGY IN MODERN LINGUISTICS
AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF
COMPUTATIONAL LINGUISTICS”

23-24 октябр
Қарши, 2023

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**«ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИҚДА ЛИНГВОМАДАНИЯТ ВА
КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИ МУАММОЛАРИ ВА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШГА ТАДБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ»**

Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари

МАТЕРИАЛЫ

Международная научно-практической конференции

**«ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ»**

MATERIALS

of International scientific-practical conference

**“LINGUOCULTUROLOGY IN MODERN LINGUISTICS AND
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF COMPUTATIONAL
LINGUISTICS”**

23-24 октябр

Қарши, 2023

Мазкур даврий тўпламга филологиянинг бугунги кунгача долзарб деб қаралаётган тилшунослик, адабиётшунослик, таржимашунослик ва лингводидактика масалаларига оид мақолалар киритилган. Тўпламдан ўрин олган мақолаларда тилнинг турли соҳалари, жумладан, тилшунослик, фразеология, стилистика, тилнинг грамматик қурилиши, синтактик-семантик муносабатлар, таржима назарияси ва амалиёти, чет тиллар ўқитиш методикасининг долзарб масалалари ёритилган.

Тўплам олий ўқув юрти муассасаларининг илмий ходимлари, профессор-ўқитувчилари, илмий тадқиқодчилари магистрантлари, иқтидорли талабаларининг олиб бораётган илмий йўналишлари асосидаги илмий тадқиқот ишларига таянган ҳолда нашр этилди

ДАСТУРИЙ ҚЎМИТА

1. Д.Х.Набиев – Университет ректори, раис;
2. И.Р.Бекпўлатов – Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, раис муовини;
3. А.Э.Холмуродов – Ўқув ишлари бўйича проректор, аъзо;
4. Ш.Б.Наширова – Хорижий тиллар факультети декани, аъзо;
5. А.Й.Маҳмудов – Немис тили ва адабиёти кафедраси мудири, аъзо;

ТАХРИР ҲАЙЪАТЛАРИ:

1. НАБИЕВ Д.Х. профессор (раис)
2. БЕКПЎЛАТОВ И.Р. профессор (раис ўринбосари)
3. ШОДМОНОВ Н. профессор (аъзо)
4. ЖЎРАЕВА М.М. профессор (аъзо)
5. КАРШИБОЕВА У.Д. профессор (аъзо)
6. ОМОНОВА М.К. ф.ф.ф.д. (аъзо)
7. ЗОИРОВА А.И. ф.ф.ф.д. (аъзо)
8. НИЗОМОВА М.Б. ф.ф.ф.д. (аъзо)

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

МАҲМУДОВ А.Й. доцент

ТАҚРИЗЧИЛАР:

ЭРНАЗАРОВА Г.Х. прфессор
ЖАББОРОВ Х. профессор

*Қарши давлат университети
Илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия этилган.*

distinction entre des termes généraux (comme par ex. « fonction », « cas »), qui constituent le noyau commun d'une théorie du langage, et des termes plus spécifiques (comme par ex. « attribut », « datif »), qui appartiennent à la terminologie d'une théorie de la grammaire.

On conclura, en rappelant : l'importance d'une systématisation de la terminologie linguistique, dont pourraient tirer profit les sciences du langage et, l'ensemble des sciences; la complexité, aux plans historiographique, méthodologique, épistémologique et, aussi, langagier (traduction de termes ; harmonisation de la terminologie et du métalangage) de cette tâche de systématisation.

RÉFÉRENCES

Kuhn, T. S., 1989, « Possible Worlds in History of Science », dans : S. Allén (éd.), Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences, Berlin, de Gruyter, 9–32.

Larochette, J., 1967, « La signification », *Linguistica Antverpiensia*, 1, p. 127–169. Lazard, G., 1999, « La linguistique est-elle une science ? », *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, 94, 1, 67–112.

Matthews, P. H., 1993, *Grammatical Theory in the United States from Bloomfield to Chomsky*, Cambridge, Cambridge University Press.

Swiggers, P., 1998, « Pour une systématique de la terminologie linguistique : considérations historiographiques, méthodologiques et épistémologiques », *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris*, N.S. 6 (n° spécial : « La terminologie linguistique »), 11–49.

HOZIRGI NEMIS TILIDA O‘ZLASHMA NEOLOGIZMLARNING GRAFIK ASSIMILYATSIYASI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Axmedov A.B.

Dotsent, (PhD)

(Qarshi DU)

Annotatsiya: Maqola hozirgi nemis tilida o‘zlashma neologizmlarning grafik assimilyatsiyasini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Tayanch soʻzlar: oʻzlashma neologizm, grafik assimilyatsiya, etimon, oʻzlashma anglo-amerikanizm.

Аннотация: Статья посвящена изучению графической ассимиляции неологизмов-заимствований в современном немецком языке.

Ключевые слова: неологизмы-заимствования, графическая ассимиляция, этимон, англо-американизм.

Abstract: The article is devoted to the study of graphic assimilation of neologisms-borrowings in the modern German language.

Key words: neologisms-borrowings, graphic assimilation, etymon, Anglo-Americanism.

Hozirgi nemis tilida oʻzlashma neologizmlar grafik assimilyatsiya nuqtai nazaridan farqlanadi. Grafik assimilyatsiya deganda, inglizcha oʻzlashmalarning yozuv shaklini grafik vositalar yordamida nemis tiliga oʻtkazish tushuniladi.

Grafik assimilyatsiyada ikkita tendensiya kuzatiladi:

1) yozuv shaklining tarixiy va etimologik prinsipiga aniq va izchil amal qilish;

2) anglitsizmlarning yozilish shaklini nemis tili orfografik tizimiga boʻysundirish. Biz mazkur ishda, aynan birinchi tendensiya xususida fikr yuritamiz

Koʻpchilik germanistlarning fikricha, nemis tiliga oʻzlashgan aksariyat anglitsizmlar oʻz yozuv shaklini saqlab qoladi va orfografik jihatdan kam oʻzgarishga uchraydi [1: 13; 4: 165; 2: 70; 3: 100].

Birinchi tendensiya koʻpchilik anglitsizmlarda kuzatiladi. Ular etimonlarining (soʻzning dastlabki shakli va maʼnosi) yozilishini toʻliq saqlab qoladi:

1) oʻzlashma neologizmlarning nemis tili tizimiga grafik jihatdan moslashuvida muhim koʻrsatkich bu otlarning bosh harf bilan yozilishidir. Nemis tiliga turli tillardan oʻzlashgan barcha otlar bosh harf bilan yoziladi, qiyosl:

Ingliz tili

mingle

hater

Nemis tili

der Mingle

der Hater

repair café	das <u>Repaircafé</u>
Arab tili	Nemis tili
kafāla	die Kafala
Yapon tili	Nemis tili
Abenomics	die Abenomics
emoji	das, der Emoji
Fransuz tili	Nemis tili
balayage	die das Balayage
Rus tili	Nemis tili
Новичок	Nowitschok
Shved tili	Nemis tili
plogga	ploggen
plogger	der Plogger
Island tili	Nemis tili
skyr	Skyr

2) o‘zlashma fe’llar nemis tilida -e (n) qo‘shimchasini qabul qiladi:

Ingliz tili	Nemis tili
to like	<u>liken</u>
to retweet	retweeten
to whatsapp	whatsappen
to tinder	tindern

3) o‘zlashma sifatlar nemis tili tizimiga o‘z grafik shaklini saqlagan holda o‘zlashmoqda:

Ingliz tili	Nemis tili
woke	woke

3) inglizcha o‘zlashmalarning yozuv shakli nemis tiliga hech o‘zgarishsiz, aynan qabul qilinadi, qiyosl.

Ingliz tili	Nemis tili
<u>Brexit</u>	der <u>Brexit</u>
<u>Frexit</u>	der <u>Frexit</u>

<u>Grexit</u>	der <u>Grexit</u>
Black Friday	der Black Friday
Gaslighting	<u>das Gaslighting</u>
QR-Code	der QR-Code
Remainer	der Remainer
Abenomics	die Abenomics
<u>Cyber Monday</u>	der <u>Cyber Monday</u>
MOOC	der MOOC
ESM	der ESM
WhatsApp	Whatsapp/WhatsApp

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, hozirgi kunda nemis tiliga o‘zlashayotgan neologizmlar, xususan anglo-amerikanizmlar o‘z yozuv shaklini saqlab qolish tendensiyasini namoyon etadi.

ADABIYOTLAR

1. Carstensen B., Galinsky, H. Amerikanische Einflüsse auf die deutsche Sprache // Jahrbuch für Amerikastudien. – Heidelberg: C. Winter, 1975. – 305 S.
2. Lehnert M. Der anglo-amerikanische Einfluss auf die deutsche Sprache in der DDR// Akademie der Wissenschaften der DDR, 1986. – 127 S.
3. Schelper D. Anglizismen in der Pressesprache der BRD, der DDR, Österreichs und der Schweiz: eine vergleichende , typologische und chronologische Studie. – Ottawa, 1995. – 158 S.
4. Yang W. Anglizismen im Deutschen. Am Beispiel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. –Tübingen:Niemeyer. –1990. – 237 S.

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**«ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИҚДА ЛИНГВОМАДАНИЯТ ВА
КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИ МУАММОЛАРИ ВА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШГА ТАДБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ»**

Халқаро илмий-амалий анжумани материаллари

Мусахҳихлар:

И.Тоғаев Ф.Акрамова

10.10.2023 чоп этишга руҳсат этилди

Офсет босма қоғози

Бичими 84x108 1/16 Босма табағи т.32

Шартли босма т.31,18

Буюртма № 116 Адади 20 нусха

ҚарМИИ кичик босмахонасида чоп этилди
Қарши шаҳри, Мустақиллик кўчаси 225-уй.